

Original paper

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© Алеуова Р. Ш¹, Танрбергенова Д.М²

¹ Нукусский Государственный Педагогический Институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается организация трудовой готовности старших дошкольников к обучению в школе, а также основные направления трудового воспитания в дошкольных учреждениях.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — организация трудовой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе в условиях дошкольных учреждений и повышение эффективности трудового воспитания в этих условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании рассматриваются основные аспекты трудового воспитания и организации трудовой деятельности детей, а также их влияние на педагогическую грамотность и развитие мотивации к труду.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показывают, что эффективная организация трудового воспитания способствует развитию у детей готовности к обучению в школе и прививает ценности труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Использование педагогических методов трудового воспитания в дошкольных учреждениях способствует успешной подготовке детей к школьному обучению и формированию у них ценностного отношения к труду.

Ключевые слова: трудовое воспитание, мотивация, профессиональная компетентность, педагогическая грамотность, ИКТ.

Для цитирования: Алеуова Р. Ш, Танрбергенова Д.М. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста.// Inter education & global study.2025. Vol.3 № 4(1). С.340–347.

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI MEHNAT TARBIYASI

© Aleuova R.Sh¹, Tanrbergenova D.M²

¹ Nukus Davlat Pedagogika Instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada katta maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabda o'qishga mehnatga tayyorlash, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarida mehnat tarbiyasini tashkil etishning mazmuni va asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — bolalarning mehnatga tayyorligini maktabgacha ta'lim muassasalarida tashkil etish va ularni mehnatga bo'lgan qiziqish va tayyorliklarini oshirishda pedagogik metodlarni aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda mehnat tarbiyasi, motivatsiya, kasbiy kompetentsiya va pedagogik savodxonlikni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik usullar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari, maktabgacha yoshdagi bolalarning mehnatga tayyorligini oshirishda pedagogik metodlar va mehnat tarbiyasining samaradorligini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari mehnat tarbiyasining ahamiyatini tasdiqladi, chunki bu bolalarning kelajakdagi hayoti va ijtimoiy faoliyatlariga ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: mehnat ta'limi, motivatsiya, kasbiy kompetentsiya, pedagogik savodxonlik, AKT.

Iqtibos uchun: Aleuova R.Sh, Tanrbergenova D.M Maktabgacha yoshidagi bolalarni mehnat tarbiyasi.// Inter education & global study. 2025. №4(1). B.340–347.

LABOR EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

© Aleuova R.Sh¹✉, Tanrbergenova D.M²✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses the content and main directions of organizing the labor readiness of senior preschool children for school in preschool institutions, and the role of labor education in shaping this readiness.

AIM: The main objective of the study is to organize the labor readiness of preschool children for school education and enhance pedagogical methods in labor education in preschool settings.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzes the key aspects of labor education, motivation, professional competence, and pedagogical literacy in preparing preschool children for school.

DISCUSSION AND RESULTS: The results show that effective labor education significantly contributes to children's readiness for school and instills values related to labor.

CONCLUSION: The study confirms that using pedagogical methods of labor education in preschool institutions enhances children's preparation for school and helps shape a positive attitude towards labor.

Keywords: labor education, motivation, professional competence, pedagogical literacy, ICT.

For citation: Aleuova R.Sh, Tanrbergenova D.M. (2025) 'Labor education of preschool children', Inter education & global study, №4(1), pp. 340–347.

Задача приобщения к труду, многофункциональной человеческой деятельности, направленной на удовлетворение материальных и духовных потребностей человека, всегда рассматривалась в педагогике как основополагающая для реализации цели воспитания личности ребенка, начиная с дошкольного возраста. Отметим, что к использованию труда в воспитании детей обращались еще со времен возникновения первых воспитательных систем. Педагогическое наследие очень богато весомыми методическими и практическими советами по трудовому воспитанию как средству формирования подрастающей личности: от учета природы ребенка в мотивации к труду до ознакомления с трудом взрослых.

Основная часть. В условиях современного социально-экономического развития общества (появляются новые виды труда, изменяются подходы к организации трудовых процессов, исчезают непроизводительные виды труда, растет техническая обеспеченность хозяйственно-бытового труда, наблюдается разница между трудовой занятостью жителей мегаполисов и небольших городов и сел) проблемы организации трудового воспитания приобретают новую актуальность, что сказывается на необходимости поиска новых подходов к решению содержательного и методического аспектов трудового воспитания в учреждениях дошкольного образования.

Однако указанные изменения не влияют на основополагающие основы трудовой деятельности детей дошкольного возраста: необходимость учета ее условности по сравнению с трудом взрослых (результативность труда детей заключается не столько в материальном достижении, сколько в морально-нравственном аспекте); постепенная мотивация к трудовой деятельности (от увлечения процессом в младшем дошкольном возрасте до мотива самоутверждения в старшем дошкольном возрасте); существование тесной связи между трудом и игрой; понимание развития компонентов трудовой деятельности (цель, проектирование трудового процесса (планирование), процесс труда, результат).

Трудовое воспитание детей невозможно без опоры на педагогическое мнение прошлого. В частности, не перестает интересовать педагогическое наследие исследователей. Их труды посвящены проблеме воспитания трудом и для труда, являются реализацией целостного подхода к воспитанию трудолюбия выявления и развития индивидуальных задатков, склонностей, способностей, интересов каждого ребенка. Они пропагандировали принципы единства трудового воспитания и всеобщего развития, раннего привлечения детей к труду, разнообразия видов труда для детей, творческого характера и посильности

детского труда. Труд детей дошкольного возраста является незаменимым видом деятельности, необходимым для развития личности [1].

Однако вопрос воспитания трудолюбия детей дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе не нашел широкого освещения в профессиональных периодических изданиях.

Труд - первая необходимость человека, без которого нельзя себе представить его существование. Эту простую истину должны понимать воспитатели ДОО, родители, учитывая возрастные и индивидуальные особенности, следует объяснять это детям. Но еще задолго до обучения в школе необходимость работы должна войти в повседневную жизнь ребенка. С раннего возраста ребенок должен видеть, что окружающие его люди прежде всего каждый день работают [2].

Досуг для всех — это либо отдых от работы, либо занятие любимым делом, что, по сути, тоже труд или подготовка к нему. Труд в понимании ребенка должен стать не просто обязанностью, а обычной естественной потребностью. Другое дело, если трудовое воспитание запущено, если дети не привлекались к труду с раннего детства. В таком случае целесообразно систематически и постепенно, изо дня в день привлекать ребенка к труду, прививать интерес к нему. Очень важно, чтобы был обычный контроль взрослых. Большой воспитательный эффект дает совместная работа детей со взрослыми, которые могут показать, как лучше выполнить ту или иную работу.

При этом создаются условия для приложения волевых усилий, лучшего выполнения работы.

Если ребенок отстал или выполнил работу неудовлетворительно, не стоит упрекать его, а еще хуже унижать. Лучше помочь ребенку выполнить свою задачу. Но все это должно происходить в атмосфере дружелюбия и уважения. Есть дети, которые с готовностью выполняют любую работу, но делают ее без увлечения, без интереса, без мысли, без радости.

Они работают только потому, что хотят избавиться от упреков. Воспитание трудолюбия должно занимать ведущее место в жизни каждого ребенка, поскольку от этого зависит его будущее, благосостояние страны в целом. Это положение не вызывает сомнения, и потому трудовое воспитание является неотъемлемой составляющей подготовки к обучению в школе [3].

В педагогическом наследии важное место занимает учебник «Дошкольная педагогика». Сегодня этот учебник является одним из авторитетных изданий в высшем педагогическом образовании и важным фактором формирования профессиональной компетентности будущих дошкольных педагогов. Учебник характеризуется системным подходом к раскрытию основных вопросов воспитания современного ребенка дошкольного возраста в семье и дошкольных учреждениях; целостностью рассмотрения проблем содержания, задач и методов воспитания дошкольников, в частности трудового воспитания.

В этом учебнике характеризуется основные функции труда: практическая (создание материальных, духовных ценностей, социально-бытовых условий жизни и деятельности человека), развивающая (развитие личности в процессе активного включения человека в трудовой процесс) и воспитательная. Особенно ценна в аспекте реализации цели воспитательная функция труда (формирование общественно и личностно ценных качеств человека, его морально-нравственного и эстетического отношения к жизни и деятельности), которая в полной мере реализуется в трудовом воспитании детей дошкольного возраста. Трудовое воспитание - целенаправленный процесс формирования у детей трудовых навыков и умений, уважения к труду взрослых, привычки к трудовой деятельности. В процессе трудового воспитания дети дошкольного возраста приучаются к самообслуживанию, элементарным трудовым действиям, ручному и хозяйственному труду [4].

Рассматривая проблему трудового воспитания в дошкольном возрасте, раскрываются этапы развития теории трудового воспитания в дошкольном образовании и определяются актуальные проблемы в новых социально-экономических условиях, среди которых: воспитание у детей экономической грамотности, способности воспринимать и использовать экономическую информацию; отбор видов труда, наиболее интересующих ребенка в связи с модернизацией экономики; повышение педагогической компетенции родителей по вопросам организации детского труда в условиях семейного воспитания.

Освещая задачи трудового воспитания, можно отметить необходимость тесного педагогического сотрудничества родителей и дошкольных педагогов, ведь надежды родителей на перспективы успешности ребенка в его дальнейшей жизни, в частности в профессиональной, не всегда основываются на их взвешенных педагогических подходах к решению этих важных вопросов, поэтому опыт дошкольных учреждений имеет большое значение для каждой семьи, в которой воспитывается ребенок-дошкольник.

Чтобы труд стал средством воспитания, он должен быть содержательным, иметь личностную и общественную полезную значимость, четкую организацию. Нужно предостеречь и от ошибок взрослых в определении содержания детского труда - необходимо соблюдать постепенное усложнение трудовых действий: «Сначала дети должны овладеть простыми трудовыми умениями (расстегивать и застегивать пуговицы, расставлять хлебницы на столы, поливать растения), а впоследствии - цельные трудовые процессы стол к завтраку или обеду, выгладить одежду или белье, убрать в уголке природы и т.д.).

Важно учитывать индивидуальные особенности детей, способствовать овладению своеобразными приемами работы, выработке индивидуального стиля трудовой деятельности. Ценным является акцент на сохранении моральной и эмоциональной составляющих в детском труде. Раскрывая важные теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного возраста, представляется

ценные методические рекомендации взрослым для эффективного воспитательного влияния труда на формирование личности в целом и отдельных важных личностных качеств, в частности: целенаправленности, ответственности, инициативы, выдержки, самостоятельности, без которых невозможно формирование труда. Поэтому взрослым нужно следить, чтобы работа не была однообразной, сложной; регулировать объем и продолжительность конкретной работы, чередуя элементы динамической и статической нагрузки [5].

Давая характеристику особенностям детского труда, нужно подчеркнуть актуальность рассматриваемых вопросов. Однако и здесь нужно отметить важность педагогической грамотности взрослого - его умение создать педагогические условия для привлечения детей к труду. Без создания соответствующих условий не будет обеспечено воспитательное влияние, но может наблюдаться противоположный эффект.

Часто негативное отношение к труду является следствием неправильного привлечения к нему - труд как наказание, трудовые поручения при отсутствии необходимых для них навыков, недостаточное внимание воспитателя к результату, неправильная оценка усилий. Ученые выделяют и анализируют следующие особенности труда детей по сравнению с трудовой деятельностью взрослых: условность (как правило, не создает ни материальных, ни культурных ценностей); постепенная способность к мотивации трудовой деятельности; развитие компонентов трудовой деятельности; воспитательная значимость как высокая ценность детского труда; тесная связь между трудом и игрой.

Позиция относительно общего и отличного в игре и труде является как ведущие виды деятельности детей дошкольного возраста. Это дает нам возможность заключить важность рассмотрения данного вопроса на современном этапе развития системы дошкольного образования [6].

Система трудового воспитания детей дошкольного возраста состоит из нескольких компонентов, среди которых большое значение имеет ознакомление детей с трудом взрослых. В современных условиях социально-экономического развития эта проблема приобретает острое звучание учитывая те явления, которые наблюдаются в социуме по отношению к тем или иным профессиям, нивелированию или непропорциональному возвышению некоторых из них; появление новых, интеллектуально ориентированных профессий, снижение роли физического труда в выполнении бытовых трудовых операций, контрасты в распределении профессий в мегаполисе и небольших городах. Однако, несмотря на такие противоречия, считаем актуальными рекомендации, предоставленные исследователями по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых:

- накопление фактов о процессе труда, преобразования предмета труда, результатах труда, создание представления о его значимости;
- формирование представлений о человеке труда, его отношении к труду;

- формирование представлений о коллективном характере трудовой деятельности.

Нуждается в уточнении рекомендация по формированию представлений о коллективном характере трудовой деятельности, ведь в современных условиях появились индивидуальные формы труда.

В целях ознакомления с трудом взрослых используют наблюдения и экскурсии, совместную деятельность со взрослыми, обобщающие беседы, дидактические игры, художественные произведения разных жанров (литературы, кино, живописи).

Ввиду распространения ИКТ в образовательной практике можно расширить перечень, и добавить виртуальные путешествия для ознакомления с трудом взрослых в художественных отраслях, аграрной сфере, с работой полярников и т.д. Подчеркнем, что нужно отметить важность активизации эмоциональной сферы детей, побуждение их к сопереживанию за достижение результата с работающими, убеждение, что даже в самых сложных условиях целеустремленный и трудолюбивый человек сможет достичь своей цели.

Говоря о видах труда детей, рассматриваем их с точки зрения сложившейся в течение длительного периода развития этого вопроса - самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной (художественный) труд. Современные практики дошкольного образования свидетельствуют о некоторых изменениях в видах труда, обычно используемых в работе с детьми. Однако все эти изменения нуждаются в исследованиях, по результатам которых можно будет вносить коррективы в терминологию. Так, требует глубокого исследования проблема ручного (художественного) труда в учреждениях дошкольного образования, необходимо исследовать возможности обновления содержания хозяйственно-бытового труда детей старшего дошкольного возраста и т.д.

Важным остается проблема выбора форм организации трудового воспитания детей дошкольного возраста: трудовые поручения, дежурство, совместная и трудовая деятельность детей и его разновидности. В литературе эти вопросы аргументировано раскрыты с учетом возрастных особенностей детей, с возможностями регулирования инициативы детей и обязательным вовлечением в работу, с соблюдением правил-регуляторов, которые могут быть разработаны вместе с детьми.

Вывод. Рассматривая проблемы современного состояния трудового воспитания детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и семьи, целесообразно начать исследование актуальных вопросов обновления содержания трудового воспитания, осовременивания видов детского труда, поиска новых подходов к ознакомлению с трудом взрослых и проведению ранней профориентации в условиях меняющегося мира, формированию позитивного отношения к труду и пониманию его значимости для жизни человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Буре Р.С. Дошкольник и труд: теория и методика трудового воспитания. - СПб., - 2004.
2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для работы с детьми 3-7 лет. - М., - 2007.
3. Козлова С.А. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие. - М., - 2003.
4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание ребенка-дошкольника. - М., - 2003.
5. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание дошкольников 5-7 лет. - М., - 2014.
6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. - М., - 2013.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Алеуова Райхан Шарибаевна**, доцент, **Танрбергенова Дилдора Муборак кизи**, магистр, [Aleuova Rayxan Sharibaevna, dotsent, Tanrbergenova Dildora Muborak qizi, magistr], [Aleuova Rayxan Sharibaevna, associate professor. Tanrbergenova M.Dildora , master's student,]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]